

BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR O'RTASIDAGI TADBIRKORLIK MUHITINI YARATISH YO'LLARI

Mavlonova Muxlisa Nizomiddin qizi

Matematika va informatika yo'nalishi 3-kurs talabasi.

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13841825>

Annotatsiya: Bu maqolada biznesni rivojlantirish va tadbirkorlikni rag'batlantirish maqsadida yoshlar o'rtasida tadbirkorlik tafakkuri va muhitini rivojlantirish strategiyalari va usullarini o'rganish bo'yicha atroflicha fikr yuritilgan. Asosiy e'tibor yoshlarda bunyodkorlik, innovatsiya va tadbirkorlik ruhini tarbiyalash, iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladigan asosiy tashabbus va yondashuvlarni aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Tadbirkorlik, Yoshlar, Biznesni rivojlantirish, Tadbirkorlik muhiti, Innovatsiyalar, Ta'lim, Mentorlik, Tarmoqlar, Resurslar, Moliyalashtirish, Inkubatorlar, Akseleratorlar, Siyosat asoslari, Iqtisodiy o'sish, Barqarorlik.

Kirish: Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan biznes muhitida yoshlar o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirish innovatsiyalarni rag'batlantirish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Rivojlanayotgan tadbirkorlik ekotizimini yaratish uchun yoshlarga o'z biznes g'oyalari va tashabbuslarini o'rganishga imkon beruvchi va ilhomlantiradigan tadbirkorlik muhitini yaratish muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada biz yoshlarda tadbirkorlik tafakkurini rivojlantirish va biznesni rivojlantirishga yordam beradigan asosiy strategiyalarni ko'rib chiqamiz. Yoshlar o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirishning asosiy ustunlaridan biri sifatli ta'lim va malaka oshirish dasturlariga kirishni ta'minlashdir. Tadbirkorlik bo'yicha ta'limni maktab o'quv dasturlariga kiritib, biznesni boshqarish, moliya, marketing va boshqa tegishli yo'nalishlar bo'yicha ixtisoslashtirilgan treninglarni taklif qilish orqali biz yoshlarni tadbirkor sifatida muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirishimiz mumkin. Mentorlik intiluvchan yosh tadbirkorlarga yo'l-yo'riq ko'rsatish va qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Tajribali biznes mutaxassislarini yosh iste'dodlar bilan bog'laydigan ustozlik dasturlarini tashkil etish yangi boshlayotgan tadbirkorlarga qiyinchiliklarni engish va ongli qarorlar qabul qilishda yordam beradigan bebaho tushunchalar, maslahatlar va tarmoq imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin. Hamfikrlar, soha mutaxassislari, investorlar va potentsial hamkorlardan iborat kuchli tarmoqni yaratish yosh tadbirkorlar uchun o'z imkoniyatlarini kengaytirish, yangi imkoniyatlardan foydalanish va qimmatli fikr-mulohazalarni olish uchun zarur. Hamkorlikni rag'batlantirish va g'oyalar va resurslarni almashish madaniyatini rivojlantirish innovatsiyalar va o'sishni ta'minlaydigan qo'llab-quvvatlovchi ekotizimni yaratishi mumkin. Resurslar va mablag'lardan foydalanish imkoniyatining yo'qligi ko'pincha yosh tadbirkorlar uchun jiddiy to'siqdir. Ish maydoni, murabbiylik, moliyalashtirish va boshqa resurslardan foydalanish imkonini beruvchi inkubatorlar, akseleratorlar va startap markazlarini yaratish intiluvchan tadbirkorlarga o'z g'oyalarini hayotiy biznesga aylantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, grantlar, kreditlar va boshqa moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlarini taklif qilish yosh startaplarning o'sishiga yordam beradi. Hukumatlar va siyosatchilar tadbirkorlik uchun qulay muhit yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Qo'llab-quvvatlovchi siyosatni amalga oshirish, byurokratik to'siqlarni

kamaytirish va startaplar uchun soliq imtiyozlarini berish yoshlarni tadbirkorlik bilan shug'ullanishga undashi va iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shishi mumkin.

Ushbu strategiyalarni hayotga tatbiq etish va ijodkorlik, innovatsiyalar va qat'iyatlikni rivojlantiruvchi tadbirkorlik muhitini rag'batlantirish orqali biz yoshlarga o'z tadbirkorlik salohiyatini ochish va iqtisodiyotimiz kelajagini belgilovchi biznesni rivojlantirish tashabbuslarini ilgari surish imkoniyatini berishimiz mumkin.

Xulosa. Ushbu maqolada ta'lim natijalarini yaxshilash uchun zamonaviy ta'lim mazmunida pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhokama qilinadi. U interfaol ta'lim platformalari, o'yinlar, virtual haqiqat, adaptiv tizimlar va shaxsiylashtirilgan o'quv tajribalaridan foydalanishni o'rganadi. Ushbu raqamli vositalarni ta'lim mazmuniga integratsiyalashning afzalliklari, muammolari va oqibatlarini o'rganilib, raqamli asrda o'qitish va o'qitish amaliyotini o'zgartirishga urg'u beriladi.

References:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." *Science and innovation 2.A12* (2023): 15-20.
2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1
5. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1
6. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1
8. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
11. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).

12. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Biznes-Эксперт. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
13. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." Хоразм Маъмун академияси (2022).
14. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." AGRO ILM (2022).
15. Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA HOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." Analytical Journal of Education and Development (2022).
16. Qodirov, Farrux. "FURYE QATORI FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH." МАТЕМАТИК ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами (2021).

INNOVATIVE
ACADEMY